

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

QORAQALPOGʻISTON RESPUBLIKASINING AHOLISI VA UNING PRAGNOZI

Turdimambetov I.R., Yembergenov N.J., Dauletbaeva D.D.
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Oʻzbekiston.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392766>

Annotatsiya: Ushbu maqolada aholi prognozining ahamiyati tadqiq etilgan va Qoraqalpoqʻiston Respublikasi aholisi 2030 va 2035-yillarga prognoz qilingan.

Kalit soʻzlar: aholi soni, aholi prognozi, ekstrapolyatsiya usuli, prognoz muddatlari, prognoz variantlari.

Abstract: This article discussed the importance of population projections and forecasts the population of the Republic of Karakalpakstan for 2030 and 2035.

Keywords: number of population, population projection, extrapolation method, projection timeframe, projection options.

Barcha davrlarda mamlakatlar ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti markazida aholi, uning soni va extiyoji yotadi. Shu bois, oʻsib borayotgan aholini ish bilan taʼminlash maqsadida ularga ish oʻrinlari yaratish, yashash imoratlari, bogʻcha, maktab, kasalxonalar va boshqa shu kabi qurilishlar hamda moddiy extiyojlarini qondirish maqsadida ishlab chiqarishni rivojlantirish, rejalashtirish va hududiy tashkil etishda aholi sonini prognoz qilish muhim ahamiyatga ega. Kelajakda aholi sonining miqdori nafaqat iqtisodiy va ijtimoiy geografiya yoki demografiya sohasida, balki jamiyatning boshqa ijtimoiy-iqtisodiy tarmoqlari uchun ham zarurdir [3].

Fanda aholi sonini prognoz qilishning oddiy va eng keng qoʻllaniladigan usullaridan biri ekstrapolyatsiyadir. Ushbu usul aholining tarixiy retrospektiv maʼlumotlariga asoslangan holda hisoblanadigan matematik modeli sifatida oddiy, murakkab va nisbiy ekstrapolyatsiya usullaridan iborat. Oddiy ekstrapolyatsiya aholini prognoz qilishda eng qulay va oson usul boʻlib, oʻz navbatida uning oʻzi ham chiziqli, geometrik va eksponensial usullarga boʻlinadi. Bu usulni amalga oshirishda faqat tadqiq qilinayotgan mintaqaning yaqin oʻtgan davrdagi maʼlumotlari asos qilib olinadi.

Odatda, aholini prognoz qilishning uchta: quyi, oʻrta va yuqori (minimum, optimum va maksimum) variantlari mavjud. Quyi variant tashqi migratsiya salbiylashuvi, tabiiy koʻpayish surʼatining esa kamayib borishi natijasida aholi soni sekin oʻsadi yoki turgʻunlashadi, ayrim hollarda kamayishi bilan izohlanadi. Aholi prognozining oʻrta variantida tashqi migratsiya saldosini yoki tabiiy koʻpayish qaysi birining kamayishi ikkinchisining oʻsishi bilan uning oʻrnini toʻldirilishi yoki ikkala jarayonning ham barqaror boʻlishi bilan bogʻliq holda aholi soni oʻrtacha darajada

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

oʻsadi. Uchinchi variantda tashqi migratsiya ijobiylashib, tabiiy koʻpayish darajasi turgʻun yoki oʻsishi natijasida aholi soni tez koʻpayadi [1].

Shunday qilib, ekstrapolyatsiya usulining oʻrtacha varianti natijasiga koʻra, Qoraqalpogʻistonda aholi soni 2030-yili 2163,0 ming kishiga, 2035-yili esa 2296,3 ming kishi boʻlishi kutilmoqda. Prognoz tahlillariga koʻra aholi soni 2025-yilga nisbatan 2030-yili 106,6 foizga, 2035-yilga borib 113,1 foizga oʻsishi kuzatiladi. 2025-2035-yillar mobaynida aholining oʻrtacha yillik koʻpayishi 1,3 foizdan yuqori boʻladi. Yuqorida keltirilgan maʼlumotlaridan koʻp yoki kam boʻlishi aholi prognozining quyi va yuqori variantlarida oʻz ifodasini topgan (1-jadval).

1-jadval

Qoraqalpogʻiston shahar va qishloq joylari boʻyicha aholi prognozi (ming kishi)

Jadval ekstrapolyatsiya usulida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Prognoz variantlari va hududlar		2030-yil	2035-yil
Quyi	Jami aholi	2156,3	2283,0
	Shahar aholisi	1045,5	1101,1
	Qishloq aholisi	1110,8	1181,9
	Urbanizatsiya darajasi (% da)	48,5	48,2
Oʻrta	Jami aholi	2163,0	2296,3
	Shahar aholisi	1048,5	1106,9
	Qishloq aholisi	1114,5	1189,4
	Urbanizatsiya darajasi (% da)	48,5	48,2
Yuqori	Jami aholi	2169,7	2309,6
	Shahar aholisi	1051,4	1112,8
	Qishloq aholisi	1118,3	1196,8
	Urbanizatsiya darajasi (% da)	48,5	48,2

Statistik maʼlumotlarga koʻra, 2025-yili respublikada urbanizatsiya darajasi 48,8 foizni tashkil qilgan. Lekin, 2009-yili mamlakatimizda amalga oshirilgan maʼmuriy-hududiy oʻzgarishlar natijasida bu jarayon 50,4 foizga yetgan edi [6]. Demak, mintaqada shaharlarga nisbatan qishloq joylarida aholi soni oʻsishi biroz yuqori. Prognozning oʻrtacha variantdagi natijalariga koʻra, urbanizatsiya darajasi 2030-yili 48,5 foizga, 2035-yili esa 48,2 foizga tushishi kutiladi. Biroq hozirda mamlakatimizda industrialashtirish siyosatini amalga oshirish natijasida umumiy urbanizatsiya koʻrsatkichi kutilgandan biraz yuqori boʻlishi ham mumkin.

Quyidagi 2-jadvalda Qoraqalpogʻiston qishloq tumanlari ekstrapolyatsiya usuli boʻyicha uchta variantda 2030 va 2035-yillarga prognoz qilingan. Mazkur prognozning oʻrtacha varianti natijasiga koʻra, Qoraqalpogʻiston qishloq tumanlarini 2035-yilgacha aholi sonining oʻsishi boʻyicha quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

- Birinchi guruhga, aholi soni o'sishi nisbatan (115,0 foizdan) yuqori bo'lishi kuzatilayotgan Amudaryo, Beruniy, Nukus, To'rtko'l va Ellikqal'a tumanlari kiradi;
- Ikkinchi guruh, ushbu jarayon o'rtacha (110,0-114,9 foiz) bo'lishi kutilayotgan Qo'ng'iro't, Qonliko'l, Mo'ynoq, Xo'jayli tumanlari va Nukus shahridan iborat;
- Uchinchisi - aholi soni o'sishi (109,9 foizdan) past bo'lishi kuzatiladigan Bo'zatov, Qorao'zak, Kegayli, Taxiotosh, Taxtako'pir, Chimboy va Shumanay tumanlaridir.

2-jadval

Qoraqalpog'iston qishloq tumanlari aholisining o'rtacha variantdagi prognozi (ming kishi)

Ma'muriy hududiy birliklar nomi	Quy		O'rta		Yuqori	
	2030	2035	2030	2035	2030	2035
Amudaryo	231,6	247,5	232,4	249,1	233,2	250,8
Beruniy	225,8	242,6	226,7	244,3	227,6	246,1
Bo'zatov	22,2	22,6	22,2	22,6	22,3	22,6
Qorao'zak	56,8	58,9	56,9	59,1	57,0	59,3
Kegeyli	78,2	81,1	78,4	81,4	78,5	81,7
Qo'ng'iro't	144,5	151,9	144,9	152,6	145,3	153,4
Qanliko'l	57,6	60,8	57,7	61,1	57,9	61,5
Mo'ynoq	35,8	37,8	35,9	38,0	36,1	38,2
Nukus	59,7	64,4	59,9	64,9	60,2	65,4
Taxiotosh	80,0	82,6	80,1	82,9	80,3	83,2
Taxtako'pir	39,0	39,0	38,9	39,0	38,9	39,0
To'rtko'l	249,8	267,1	250,7	268,9	251,6	270,7
Xo'jayli	137,2	144,2	137,5	144,9	137,9	145,7
Chimboy	119,9	123,3	120,1	123,6	120,2	124,0
Shumanay	60,8	63,2	60,9	63,4	61,1	63,7
Ellikqala	188,6	203,3	189,4	204,8	190,1	206,3
Nukus shahri	365,6	386,5	366,7	388,7	367,8	390,9
Jami:	2156,3	2283,0	2163,0	2296,3	2169,7	2309,6

Jadval ekstrapolyatsiya usuli va Excel dasturi asosida muallif tomonidan hisoblangan.

Keltirilgan birinchi guruh tumanlarida aholi soni o'sishi yuqori bo'lib, 2025-2035-yillarda ularning Qoraqalpog'iston aholisidagi ulushi 43,7 foizdan 45,1 foizga ortadi. O'z navbatida, ikkinchi va uchinchi guruh tumanlarida uning soni va ulushining jadal kamayishi kuzatiladi (mos ravishda 34,5 foizdan 34,3 foizga hamda 21,8 foizdan 20,6 foizga). Bundan xulosa qilish kerakki, Qoraqalpog'istonda hududi kichik mintaqada aholi soni jadal o'sib, kelajakda aholi joylanishidagi hududiy tafovutlar kattaligi saqlanadi. Shunday qilib, shimoliy mintaqada aholi soni

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

siyraklashadi va uning joylanishida janubga tomon siljishi davom etadi. Bunga esa, demografik jarayonlardan tashqari Orol dengizi bilan bog'liq ekologik vaziyat va keyingi yillardagi suv tanqisligi muammosi ham ta'sir qiladi.

Umuman olganda, yuqoridagi aholi prognozi matematik hisoblash yo'li bilan aniqlangan optimal variantidir. Unga bevosita aholining tabiiy ko'payishi va tashqi migratsiyasi ta'sir qilib, keltirilgan aholi prognozining quyi yoki yuqori variantida o'z aksini topishi ham mumkin. Shu bois, aholini prognoz qilishda uning ko'p variantlarini ishlab chiqish, qisqa muddatga prognoz qilish va tug'ilish, o'lim hamda migratsiya jarayonlarini chuqur tahlil qilish aholi sonining aniqroq natijalarini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ата-Мирзаев О.Б. Региональное прогнозирование расселения и управление процессом урбанизации. – Т.: Фан, 1979. – 92 с.
2. Винокуров А.А. Демографические прогноз: формирование, методы и результаты. Экономический анализ: теория и практика. 3-2002. Стр. 30-48.
3. Ембергенов Н.Ж. Қорақалпоғистон Республикаси аҳолисининг ўсиши ва жойланишидаги ўзгаришлар. Г.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. – Т, 2011. – 152 б.
4. Шелестов Д.К. Историческая демография. М.: Высшая школа, 1987.
5. Jacob S. Siegel, David A. Swanson. The Methods and Materials of Demography. Copyright © 2004 by Elsevier Academic Press. Printed in USA. pp.819.
6. Ходжаева, Г. А., Даулетбаева, Д. Д., & Калмуратов, Р. Ф. (2025). ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН. *Экономика и социум*, (5-1 (132)), 1525-1528.